

ZAMONAVIY TA'LIM MUHITIDA TA'LIM STRATEGIYALARINI ISHLAB CHIQUISHNING INGLIZ TILINI O'QITISH SAMARADORLIGINI TA'MINLASH ASOSLARI

Xasanova Madina

madinax84@gmail.com

Annnotatsiya: Ushbu maqolada erkin so'zlasha oladigan mutaxassislarni tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish hamda buning negizida, ularning jaxon tarraqqiyoti yutuqlari hamda dunyo axbaroti resurslaridan keng ko'lamda foydalanishlari, xalqaro hamkorlik va muloqatni rivojlantirishlari uchun shart- sharoit va imkoniyatlar yaratish ishlari va buning uchun bir qator muhim vazifalarni amalga oshirish funksiyalari haqida gap yuritiladi.

Kalit so'zlar: interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axbarot texnologiyalari, stajirovka.

Kirish

O'zbekiston milliy taraqqiyotida har tomonlama barkamol shaxsni voyaga yetkazish asosiy masalalardan biridir. "Axborot texnologiyalari" asri deb atalgan XXI asr, yangi ming yillikda axbarot-kommunikatsiya texnologiyalari hayotimizning barcha jabhalariga jadal kirib kelmoqda. Ta'lim sohasi ham bu jarayondan chetda qolmadi. O'qitishning zamonaviy interaktiv vositalar, multimediyaviy ta'lim maxsulotlari va multimediya ilovalarining chet tillarini o'qitishda qo'llanilishi o'zining samarasini bermoqda. Ular til o'rganuvchilarning bilim va ko'nikmalarini oshirishda asosiy instrumentlar qatoridan o'rin olmoqda. Asosiy qism. Zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda o'qitishning ilg'or uslublarini joriy etish yo'li bilan, o'sib kelayotgan yosh avlodni chet tillarga o'qitish, shu tillarda erkin so'zlasha oladigan mutaxassislarni tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish hamda buning negizida, ularning jaxon tarraqqiyoti yutuqlari hamda dunyo axbaroti resurslaridan keng ko'lamda foydalanishlari, xalqaro hamkorlik va muloqatni rivojlantirishlari uchun shart- sharoit va imkoniyatlar yaratish ishlari va buning uchun bir qator muhim vazifalarni amalga oshirish ko'rsatilgan. Bundan tashqari "chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida" gi qarorida 2013-2016- yillarda ta'lim muassasalarida xorijiy tillar o'quv xonalarini zamonaviy axbarot kommunikatsiya va o'qitishning texnik vositalari va anjomlari bilan jihozlashning jadallashtirilgan dasturini ishlab chiqish talabi ilgari surilgan. Chet tili amaliy darslari o'quv xonalarida zaruriy texnik jixozlarning mavjud bo'lishi dars sifatini oshiradi, talabalarga chet tiliga bo'lgan qiziqishini yanada kuchytiradi, shuning bilan birga til o'rgatuvchi professor o'qituvchilar ham yaratib berilgan shart sharoitlardan unumli foydalangan holda o'zlarining bor professional pedagogik kasb mahoratini ishga solib, yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llagan holda sifatli dars mashg'ulotlarini o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Bugungi kunga kelib o'qituvchi pedagoglarga yana jamiyatning asosiy bo'g'ini sifatida qarala boshladi. Bu esa o'z o'rnida ulardan yuqori malaka, sifatli bilim berish ko'nikmalarini talab qiladi. Sinfda o'qituvchi o'quvchilarga nisbatan jamiyki jabhalarning ko'zgusi sifatida namoyon bo'ladi. O'quvchilar oldilari turgan ustozlari orqali dunyoni ko'radi, anglaydi tahlil qiladi. Mana shu boisdan, pedagog o'z ta'lim olguvchisining qalbiga kirib bora olishi, qo'llaridan tutib, jamiki olamni anglashga, insoniylik xususiyatlarini yurakga jo qilishga, samimiylikka chorlashi zarur.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axbarot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan- kunga kuchayib bormoqda. Bunday bo'lishining sabablaridan birir shu vaqtgacha ana'naviy ta'limda o'quvchilarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilganligidir. Zamonaviy texnologiyalar esa ularni egallayotgan bilimlarni o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, taxlil qilishlari, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxsning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik vazifasini bajaradi. Ta'lim jarayonida o'quvchi asosiy figuraga aylanadi. Shuning uchun umumiy o'rta ta'lim maktabarida o'quvchilarning bilimli, yetuk malakaga ega bo'lishlarini ta'minlashda zamonaviy o'qitish metodlari- interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalarning o'rni va roli benihoya kattadir. "innovatsiya" so'zi inglizcha "innovation" so'zidan olingan bo'lib, yangilik kiritish, yangilik degan ma'nolarni anglatadi. Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va o'quvchi faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda asosan interaktiv metodlardan to'liq foydalaniladi. Interaktiv metodlar- bu jamoa bo'lib fikrlash demakdir. Bu metodlarning o'ziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog va o'quvchilarning hamkorlikda faoliyat ko'rsatishi orqali amalga oshiriladi.

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasida o'qituvchi kadrlarning zamonaviy qiyofasi, aqliy salohiyati hamda kasbiy mahoratiga nisbatan jiddiy talablar qo'yilmoqda. Zamonaviy o'qituvchi qanday bo'lishi zarur? O'qituvchi (pedagog) pedagogik, psixologik va mutaxassislik yo'nalishlari bo'yicha maxsus ma'lumot, kasbiy tayyorgarlik, yuksak axloqiy fazilatlariga ega hamda ta'lim muassalarida faoliyat ko'rsatuvchi shaxs sanaladi. Pedagogik mahorat- yuksak pedagogik mahorat yuksak pedagogik tafakkur, ta'lim tarbiya jarayoniga ongli, ijodiy yondashuv, metodik bilimlarni samarali qo'llay olish qobiliyati bo'lib, u doimiy ravishda pedagogic bilimlarni oshirib borish, yangiliklardan habardor bo'lish, ilg'or texnologiyalarni o'zlashtirish asosida tarkib topadi. Yosh, shuningdek, ta'lim muassasasida bir necha yillik mehnat stajiga ega bo'lgan o'qituvchilarning pedagogic mahoratga ega bo'lishlari o'zini kasbiy jihatdan takomillashtirish yo'lida bir qator shartlarga amal qilishi hisobiga ta'minlanadi.

- Mustaqil o'qib-o'rganish (pedagogika fanida ro'y berayotgan yangiliklar haqida ma'lumotlarni beruvchi yangi adabiyotlar, internet materyallari, vaqtli matbuot sahifalarida chop etilayotgan ma'lumotlar, shuningdek, ilg'or texnologiyalar bilan tanishib boorish, ularda ilgari surilayotgan g'oyalarni umumlashtirish, xulosalash asosida mustaqil loyixalarni tayyorlash).
- Tajribali o'qituvchilar faoliyatini o'rganish (ta'lim muassasidan chetga chiqmagan holda tashkil etilib, vaqt shuningdek, iqtisodiy nuqtai nazardan samari sanaladi. Tajribali o'qituvchilar faoliyatini o'rganish ular tomonidan tashkil etilayotgan mashg'ulotlarni kuzatish, taxlil qilish asosida amalga oshiriladi. Bu borada olingan taasurotlarni umumlashtirish asosida xulosa chiqarish masadga muvofiqdir)
- Pedagog hodimlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish kurs (institute)larida kasbiy malakalarini oshirish.

- Doimiy ravishda ilmiy anjumanlar (nazariy va amaliy konferensiya hamda seminarlar, pedagogic o'qish hamda treninglar)da faol ishtirok etish.
- Respublika hamda rivojlangan xorijiy mamlakatlarning yetakchi ta'lim muassasalarida ularning ish tajribalarini o'rganish (stajirovka).

Xulosa

Ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan kunga kuchayib bormoqda, bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarni o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxsni rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik vazifasini bajaradi. Ta'lim jarayonida o'quvchi asosiy ab'yektga aylanadi. Pedagogic texnologiya va pedagog mahoratiga oid bilim, tajriba va interaktiv metodlar o'quvchilarni bilimli, yetuk malakaga ega bo'lishlarini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xasanova M. KASBIY TERMINOLOGIK LUG'AT BOYLIGINI O'RGATISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING O'RNI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 3. – С. 195-198.
2. Xasanova M. Using modern pedagogical technologies in teaching professional terminology //Экономика и социум. – 2021. – №. 3-1. – С. 347-349.
3. Muhtarovna A. D. MODERN PEDAGOGICAL INNOVATIONS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES FOR DEFECTOLOGISTS //Euro-Asia Conferences. – 2021. – T. 3. – №. 1. – С. 168-170.
4. Алиева Д. Д. ЛИТЕРАТУРНАЯ ИГРА КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ //Студенческий форум. – 2019. – №. 39-1. – С. 88-92.
5. Khasanova Madina. ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 *IMPACT FACTOR: 7.603* Vol 11, Issue 12, 2022

The pedagogical process at school - A very complex phenomenon

6. Odiljonovich, Hasanov Elyorjon. "The Issue Of Business Terms Used In English." Journal of Positive School Psychology 6.11 (2022): 3075-3081.
7. Odiljonovich, Hasanov Elyorjon. "A STUDY OF ADOPTED BUSINESS TERMS FROM ENGLISH INTO THE UZBEK LANGUAGE." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.12 (2022): 401-403.
8. Odiljonovich, Hasanov Elyorjon. "SOME ISSUES OF BUSINESS TERMS BORROWED FROM ENGLISH." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.09 (2022): 372-375.
9. G'ulomovna, Ochildiyeva Hilola. "THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN TEACHING THE SUBJECT OF THE RUSSIAN LANGUAGE." ASIA

10. Ochildiyeva, Kh G., D. S. Mirzaliyeva, and D. S. Makhmudova. "The Concept of Ethical Evaluation in Russian and Uzbek." *European Journal of Research Development and Sustainability* 2.2 (2021): 67-69.
11. Gulamovna, Ochildiyeva Khilolakhon. "THE CONCEPT OF ETHICAL EVALUATION IN RUSSIAN AND UZBEK." *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions* 2.6 (2021): 1-5.
12. GULAMOVNA, OCHILDIYEVA HILOLA. "Lexical and Phraseological Means of Expressing the Ethical Assessment of a Person in the Russian and Uzbek Languages." *JournalNX* 6.12: 257-259.
13. Amideevna, Alimsaidova Sayyora. "Historical and literary texts as the basis for teaching a non-native language." *Current research journal of pedagogics* 2 (2021): 204-208.
14. Алимсаидова, Сайёра Амидьеевна. "Дидактические принципы при обучении неродному языку." *Молодой ученый* 23 (2015): 1062-1063.
15. Алимсаидова, Сайёра Амидьеевна. "Развитие творческого мышления и личностных качеств учащихся академических лицеев на уроках русского языка и литературы." *Молодой ученый* 1 (2017): 430-432.
16. Amideevna, Alimsaidova Sayyora. "SOCIOLINGUISTIC COMPETENCE IN TEACHING RUSSIAN LANGUAGE TO PUPILS OF SCHOOLS WITH UZBEK LANGUAGE OF INSTRUCTION." *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol* 8.8 (2020).
17. Amideevna, Alimsaidova Sayyora. "Principles of the Formation of Sociolinguistic Competence of Students of Secondary Schools (With the Uzbek Language of Instruction)." *Annals of the Romanian Society for Cell Biology* (2021): 133-140.
18. Rajapova, Malika. "LINGVOCULTUROLOGY AND ITS PECULIARITIES AS NEW BRANCHES OF CONTEMPORARY LINGUISTICS." *Scienceweb academic papers collection* (2021).
19. Xasanova, Madina. "THE PRACTICE OF USING AN ELECTRONIC COPY INSTEAD OF A TRADITIONAL METHOD." *Conferencea* (2023): 119-122.
20. Xasanova, Madina. "THE MODERN VARIANT SYSTEM OF THE TEACHING INSTEAD OF A TRADITIONAL METHOD." *Journal of Pharmaceutical Negative Results* (2023): 2681-2685.
21. Xasanova, Madina, and Said Ubaydullayev. "COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING AND LEARNING." *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.1 (2022): 125-128.

